

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА –МОҚ АФФИКСЛИ ФЕЪЛЛАР ТАВСИФИ

Асланова Озода Ибрагимовна

Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети катта ўқитувчиси.

Аннотация : XX асрнинг 40-йилларидан бошлаб туркий ва ўзбек тилшунослигида сўз ясашиши алоҳида соҳа деб этироф этилди. Бу соҳанинг бирлик ва тушунчалар майдони, кўлами ва пайдо бўлиши, амал қилиши аниқлана бошлади. Бу масала,–моқ аффикси билан феъл ясашишида Алишер навоий асарларида учрайди.

Калит сўзлар: сўз ясашиши, морфемика, аффиксация, сўз ясашиш, тушунча ясашиш.

Abstract: Since the 1940s, word formation has been recognized as a separate field in Turkish and Uzbek linguistics. The scope, scope, emergence, and functioning of this field of units and concepts began to be determined. This issue is encountered in the works of Alisher Navoi in the formation of verbs with the affix -maq.

Keywords: word formation, morphemics, affixation, word formation, concept formation.

Жамиятимиз тараққиётида *маънавият, маърифат ва маданият* тушунчаларини умуминсоний кадрятлар кўламида, кенг доирада тасаввур қилишимиз бу соҳадаги барча илмий, назарий, дидактик жиҳатдан мукаммаллаштириш жабҳасини буюк адибларимиз асарлари асосида ўрганишимиз зарур бўлади. Айни пайтда, унинг соф миллий туйғулари йўғрилган бўлиши лозимлигини ҳам асло ёддан чиқармаслигимиз керак. Шу маънода, маданиятимизнинг миллийлиги *оммавий маданият* тушунчасига қарама-қарши туради ва биз “юксак маданият эгаси” деганда қалблари айнан ана шу миллийлик руҳи билан тўйинган маънавиятли кишиларни англаймиз[1;2;3;].

Дарҳақиқат, бугун жамиятимизга ана шундай маърифатпарвар инсонлар сув билан ҳаводек зарур.уларнинг таълим ва тарбияси, шахс камолати билан шуғулланиш ҳар қачонгидан ҳам долзарб. Халқимизнинг асрлар давомида тўплаган илмий-маърифий мероси бизга ана шу жараённи ҳеч қийналмасдан амалга оширишимизга ёрдам беради.

Алишер Навоийнинг илмий-маърифий, бадиий-эстетик тафаккури кўлами доирасида, уларнинг диний-маърифий, исломий таълимот ва инсоний кадрятлар билан суғорилган асарларида ўртага ташлаган ғоялари шунчалик кўпки, уларни жамлаган ҳолда англаш ниҳоятда мушкул. Шу сабабдан уларни оз-оздан бўлса-да, ўзлаштиришга уриниш, назаримизда, тўғри йўл[1;2;3;].

Алишер Навоийнинг барча асарларида сўз ясашиш, морфемика, аффиксация масалалари жуда ҳам ўринли, тўғри ва илмий жиҳатдан мукамал равишда тавсиф этилади. Жумладан, адибнинг муҳкамат-ул лугатайн” асарида тавсиф этилган *-моқ* (масдар) аффикси билан ифодаланган бир қанча феъл лексемаларни форсий билан қиёслаб мисол келтиради. Улардаги нафақат лисоний(лингвисти), балки мазкур феълларнинг мазмуний-мантиқий, лисоний-когнитив хусусиятларига мойил масалалар жуда тўғри талқин этилади[1;2;3;].

Ҳозирги ўзбек адабий тилида мавжуд *-моқ* аффикси билан ифодаланган феълларнинг тугалланмаган(инфинитив форма) эканлиги мазмун нуқтаи назаридан юқоридаги мазмуний-лисоний тавсифимизга ҳеч қандай исботларсиз уйғунлашади.

Адиб, юқорида қайд этганимиздек, “Муҳокамат-ул лугатайн” асарида бир қанча феълларни лисоний таҳлил қилар экан, уларнинг умумий лисоний моҳиятини ўз ва озга тиллар унсурлари билан муносабатларда очиб, сўзлар семик таркибида миқдор ўзгаришларнинг туб сифат ўзгаришларга ўтиши(фалсафий қонун талаби) асосида сўз маъноларида борлиқнинг даражаланган тарзда этишини кўрсатади.

Алишер Навоий сўзлар ўзаро яқин маънодош бўлиши билан бирга, улар яна ўзига хос турли маъно нозиклиги билан бир-биридан фарқ қилади, деб “*йиғламоқ*”, “*сиқтамоқ*”, “*инграмоқ*”, “*синграмоқ*”, “*ўқирмоқ*” кабиларни келтиради. Бу синонимик қатордаги ҳар бир сўзга олдин семик (маъновий) изоҳ берилади, сўнгра эса шу изоҳга мос равишда байт келтирилади.

Жумладан, кўздан ёш чиқармасдан йиғлаш йиғламсирамоқдир. Йиғламсирамоқ ҳақиқий йиғлаш эмаслиги ҳам контекстуал иллюстратив материалларда ўз аксини топган.

Зоҳид ишқин десаки, қилгай фош,

Йиғламсинур-у кўзга келмас ёш;

дард билан яширин, оҳиста йиғламоқ инграмоқ ва синграмоқдир, яъни “ва инграмоқ ва синграмакким, дард била яшурун оҳиста оҳиста йиғламоқдур ва ораларида тофовут оз топилур”.

Истасам давр аҳлидин иўқингни пинҳон айламоқ,

*Кечалар гоҳ **инграмоқдир** одатим, гоҳ **синграмоқ**.*

Демак, Алишер Навоий ўз изоҳида таҳлил объектидаги бу икки лексик бирлик маънолари ўртасидаги тафовутни жуда оз деб кўрсатади. Адиб фикрларини давом эттириб, изоҳини қуйидагича беради. Ва сиқтамоқким, йиғламоқда муболағадур, турк бу навъадо қилибдурки.

Ул ойки кула-кула қироглатти мени,

Йиғлатди мени демайки, сиқатти мени[8;9;10;].

Адиб бу байт таҳлилида ҳам *йиғламоқ* ва *сиқтамоқ* феълларининг дифференциациясини жуда тўғри ва муқамал берган.

Адабиётлар

1. Алишер Навоий асарлари луғати. Алишер Навоий асарларининг ўн беш томлигига илова.. 1972. 784 б.
3. Равшанов М.Картина мира и семантика// Scientific impulse 1(10).2023.
4. Равшанов М. Концептосфера в узбекской этнокультуре//Вопросы науки и образования. 2020. С.31-33
5. Равшанов М. Сравнительно-типологического изучения языков в произведениях Алишера Навои//Инновационные научные исследования в современном мире. 2021. С.136-142
6. Равшанов М. Вопросы праязыковой реконструкции в лингвистическом трактате Алишера Навои 2012.
7. Равшанов М.Категории квантативности существительных староузбекского языка(на материале произведений Алишера Навои)//Actual problem of Turkic studies. С.244
8. Алишер Навоий. Биринчи девон. Ғаройиб-ус-сиғар. Тошкент. Тамаддун. 2011. 785-б.
9. Алишер Навоий. Иккинчи девон.Наводир уш-шабоб. Тошкент. Тамаддун. 2011. 731-б.
10. Алишер Навоий. Тўртинчи девон.Фавойид ул-кабир. Тошкент. Тамаддун. 2011. 779-б.